

**MEIO AMBIENTE E POLÍTICAS PÚBLICAS: UM DIÁLOGO
NECESSÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO DE RIBEIRA
DO POMBAL – BAHIA**

 DOI: 10.5281/zenodo.15508594

Juliane Macêdo de Souza

Mestranda em Ciência da Educação. Faculdade Interamericana de Ciências Sociais.

Valdinéia Sales de Santana

Mestranda em Ciência da Educação. Faculdade Interamericana de Ciências Sociais.

Yvanize Maria de Oliveira Santana

*Doutoranda em Ciência da Educação. Faculdade Interamericana de Ciências
Sociais.*

RESUMO

Este artigo tem como objetivo analisar criticamente as características das dez cidades mais inteligentes e sustentáveis do mundo comparando com as características do município de Ribeira do Pombal - Bahia. Para tanto, será utilizado a pesquisa bibliográfica e análise de dados a fim de comparar e propor o diálogo entre o meio ambiente e as políticas públicas que beneficiarão o desenvolvimento urbano do referido município. Para tanto, toma-se por base os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU - ODS, os quais abordam os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo. Como resultado da pesquisa, será evidenciado os problemas a serem enfrentados pelos gestores e munícipes de Ribeira do Pombal e apontando algumas possibilidades para que a cidade atinja as metas estabelecidas até 2030. Considera-se ser relevante a reflexão sobre o tema, pois a referida cidade está se destacando na região por seu crescimento acelerado, por isso, urge a necessidade de ser alertado sobre a importância de não ignorar o desenvolvimento socioambiental para que possa considerá-la sustentável.

Palavras-chave: meio ambiente; políticas públicas; desenvolvimento urbano.

ABSTRACT

This article aims to critically analyze the characteristics of the ten most intelligent and sustainable cities in the world compared to the characteristics of the municipality of Ribeira do Pombal - Bahia. To this end, we used bibliographical research and data analysis in order to compare and propose dialogue between the environment and

public policies that will benefit the urban development of that municipality. To this end, the 17 UN Sustainable Development Goals - SDGs are based on this, which address the main development challenges faced by people in Brazil and around the world. As a result of the research, we will highlight the problems to be faced by managers and residents of Ribeira do Pombal and point out some possibilities for the city to achieve the goals established by 2030. We consider it relevant to reflect on the topic, as this city is standing out in the region due to its accelerated growth, therefore, there is an urgent need to raise awareness about the importance of not ignoring socio-environmental development so that we can consider it sustainable.

Keywords: environment; public policies; urban development.

1 INTRODUÇÃO

Com o advento da industrialização, o avanço rápido da tecnologia na sociedade pós-moderna, a aglomeração de pessoas nos centros urbanos, o consumismo desenfreado, e o desenvolvimento econômico, o termo sustentabilidade tem se tornado muito comum. Falar sobre este assunto, nos remete a energias renováveis, ação climática, saneamento, mobilidade urbana, cidade sustentável e outros. Enfatizando-se assim, que alguns destes estão diretamente relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis – ODS instituídos pela Organização das Nações Unidas - ONU. Diante do exposto, faz-se necessário trazer o conceito de cidade sustentável.

(...) cidade sustentável é o assentamento humano constituído por uma sociedade com consciência de seu papel de agente transformador dos espaços e cuja relação não se dá pela razão natureza-objeto e sim por uma ação sinérgica entre prudência ecológica, eficiência energética e equidade socioespacial. (ROMERO, 2007 p.51).

Assim, compreende-se que cidade sustentável se relaciona com a qualidade de vida dos seus moradores e que as ações pontuais se conectam com os resultados globais. Nesse sentido, traz-se o conceito de planeta terra como gaia - palavra da mitologia grega que personifica a terra como mãe de todos, responsável pela criação e fertilidade da natureza. Assim, quando a ONU estabelece os 17 objetivos para classificar uma cidade como sustentável, ela visa garantir a erradicação da pobreza, proteção ao meio ambiente e estabelecer que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade.

É nesta perspectiva que se busca refletir sobre os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e respaldar nossa pesquisa bibliográfica nos dados apresentados pela Organização das Nações Unidas os quais classificam as cidades como sendo sustentáveis e quais pontos pode e se deve avançar.

Os objetivos são: erradicação da pobreza; fome zero e agricultura sustentável; saúde e bem estar; educação de qualidade; igualdade de gênero; água potável e saneamento; energia acessível e limpa; trabalho decente e crescimento econômico; inovação e infraestrutura; redução das desigualdades; cidades e comunidades sustentáveis; consumo e produção responsáveis; ação contra a mudança global do clima; vida na água; vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes; parcerias e meios de implementação.

O objetivo desta pesquisa é analisar criticamente as características das dez cidades mais inteligentes e sustentáveis do mundo comparando com as características do município de Ribeira do Pombal – Bahia e a partir dos dados coletados, apontar possibilidades para o desenvolvimento de políticas públicas que dialoguem com o meio ambiente e as necessidades sociais. Assim, contribuirá com o aumento dos baixos índices alcançados pelo município em um momento chave de crescimento populacional e territorial, os quais interferem diretamente na qualidade de vida dos seus moradores.

No decorrer deste trabalho apresentar-se-á com mais profundidade os objetivos de desenvolvimento sustentável, os dados e problemas evidenciados em Ribeira do Pombal – Bahia e finalizar-se-á com proposições para a implementação de políticas públicas que dialoguem com o meio ambiente e a sociedade.

2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO ÚNICA SOLUÇÃO VIÁVEL PARA A VIDA NA TERRA

O termo sustentabilidade vem sendo discutido há muitos anos, entretanto, ainda há muito a se aprofundar sobre este tema. A recusa dos grandes países industrializados em se comprometerem com a diminuição da emissão de gases tóxicos, a má distribuição de renda, a utilização de agrotóxicos nas plantações, queimadas e supressão de vegetação são apenas alguns problemas evidenciados em uma sociedade que prima pelo crescimento econômico e conseqüentemente

pelo consumo exacerbado. A evolução tecnológica, a sede por novidades e o incentivo à apropriação de bens duráveis e não duráveis impulsionam as indústrias e o comércio ao redor do mundo.

O cenário apresentado acima possivelmente é algo irreversível, porém, mais do que nunca, as consequências das ações humanas sob a natureza vêm aprofundando os problemas de moradia, seca, chuva em excesso, furacões e demais eventos naturais pelo planeta. Este ano de 2024 o Brasil foi surpreendido com a grande enchente no Rio Grande do Sul, a qual deixou centenas de mortos e milhares de desabrigados. Eventos climáticos assolaram os Estados Unidos e acendeu um alerta para o mundo. Cabe a humanidade, agora mais que nunca se perguntar sobre o que é possível fazer para dar um passo a diante no sentido da autopreservação.

Sustentabilidade é uma palavra de origem latina “sustentare”, a qual agrupa termos como: conservar, sustentar, resguardar, apoiar e cuidar. Durante vários anos este termo passou por conceitos diferentes, até a que na Conferência Eco – 92 definiu-se sustentabilidade sendo: “Aquela que consiste em atender às necessidades das gerações atuais sem comprometer as necessidades das gerações futuras [...]”

Respaldados neste conceito, e a partir de relatórios científicos sobre o meio ambiente, a Organização das Nações Unidas definiu 17 (dezessete) objetivos para serem alcançados e estão presentes na Agenda Global 2030 – Plano de ação que consiste em um compromisso assumido por 193 países, incluindo o Brasil.

Os 17 (dezessete) objetivos decorrem da compreensão que meio ambiente se refere as diversas dinâmicas físicas, químicas biológicas e também sociais em que o ser humano é exposto e onde eles interferem. Logo, pensar em meio ambiente é refletir sobre as relações sociais, econômicas e culturais que incidem diretamente na qualidade da vida no planeta terra.

1. Erradicar a pobreza. Trata-se de um objetivo que foi afetado pela pandemia de covid-19. Estima-se que, em 2020, entre 119 e 124 milhões de pessoas a mais caíram na pobreza extrema.
2. Erradicar a fome. A pandemia também afetou este objetivo. Entre 70 e 161 milhões de pessoas em todo o mundo passaram fome como consequência.
3. Garantir uma vida saudável e promover o bem-estar de todos, em todas as idades. Depois de uma década de avanços neste sentido, a pandemia acarretou uma redução na expectativa de vida.

Além disso, é difícil medir seu impacto real, já que faltam dados a respeito.

4. Garantir uma educação de qualidade, inclusiva e equitativa. Embora a taxa de conclusão do ensino primário e secundário tenha aumentado, em muitos países faltam infraestruturas escolares básicas relacionadas à água potável e eletricidade.

5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Também é necessário realizar avanços neste aspecto, uma vez que as mulheres têm representação de apenas 25,6% nos parlamentos nacionais, 36,3% nos governos locais e 28,2% nos cargos de gestão.

6. Garantir a disponibilidade e gestão sustentável da água e do saneamento para todos. Segundo os dados da ONU, 129 países não estão em dia para alcançar a meta de recursos hídricos sustentáveis até 2030.

7. Garantir o acesso a energia acessível, confiável, sustentável e moderna para todos. Ainda existem 759 milhões de pessoas no mundo sem acesso à eletricidade.

8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável. Embora a recuperação econômica esteja em curso, a pandemia provocou uma perda equivalente a 255 milhões de postos de trabalho em tempo integral.

9. Construir infraestruturas resilientes, promover uma industrialização inclusiva e sustentável e promover a inovação. A produção industrial mundial caiu em 2020, mas ao final desse ano, a fabricação de produtos de média e alta tecnologia impulsionou a recuperação econômica.

10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Para atingir este objetivo até 2030, é necessário maior desenvolvimento, pois se prevê que a pandemia afete os avanços alcançados na redução das desigualdades.

11. Conseguir que as cidades e assentamentos humanos sejam inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Os dados da ONU mostram que 156 países já desenvolveram políticas urbanas nacionais, mas apenas metade está sendo implementadas.

12. Garantir padrões sustentáveis de consumo e produção. Como visto no início do artigo, ainda existe um grande consumo de plásticos. No entanto, no ano de 2020, foram informadas 700 políticas e atividades de implementação no âmbito de programas sobre padrões sustentáveis de consumo e produção.

13. Adoção de medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e os seus efeitos. Muitos países e empresas estão fazendo um grande esforço para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mas é necessário adotar mais medidas para frear as mudanças climáticas.

14. Preservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, os mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Sem dúvida, como se pode constatar a partir dos dados citados na introdução, a sustentabilidade dos oceanos está ameaçada principalmente pela contaminação por plásticos.

15. Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Os avanços para a proteção de áreas chave da biodiversidade se estagnou nos últimos cinco anos. Cada vez mais espécies enfrentam risco de extinção.

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável. A pandemia intensificou o risco de exploração de crianças para o trabalho infantil, com apenas 82 países possuindo instituições nacionais independentes de direitos humanos que cumprem as normas internacionais.

17. Fortalecer os meios de implantação e revitalizar a aliança global para o desenvolvimento sustentável. (Relatório das Nações Unidas – ONU, 2021.)

A partir dos objetivos acima, a ONU passa a classificar cidades como sustentáveis para que possam ser exemplos de criação de políticas públicas, desenvolvimento econômico, qualidade na educação, saúde, mobilidade urbana e equidade social.

Visando analisar e comparar a classificação do município de Ribeira do Pombal com as cidades consideradas mais sustentáveis do Brasil, foi feita uma análise dos Índices de Desenvolvimento das Cidades Sustentáveis (IDCS) os quais classificam as cidades em: Muito Alto - 80 a 100; Alto - 60 a 79,99; Médio - 50 a 59,99; Baixo - 40 a 49,99 e, Muito Baixo - 0 a 39,99 em uma escala de 0 a 100 pontos. Antes, é necessário compreender mais sobre o que é uma cidade sustentável.

3 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DAS CIDADES MAIS INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS DO MUNDO

O mundo globalizado no qual as relações de consumo tem sido fonte de discussões intermináveis e onde a preocupação com a causa e efeito da ação humana no planeta estão cada vez mais evidentes nos encontros dos líderes mundiais, surge a necessidade de se pensar em definir o que seja uma “cidade sustentável”. Assim, buscando incentivar e valorizar ações para o enfrentamento dos problemas ambientais e a qualidade de vida, a Organização das Nações Unidas – ONU, passa a classificar as cidades que mais investiram em energia limpa, infraestrutura, saúde, educação, mobilidade urbana, valorização da cultura e da vida terrestre e aquática como sendo exemplos a serem seguidos e denominando as cidades com maior desempenho nessas áreas como “cidades sustentáveis”.

A teoria do pensamento complexo elaborado pelo filósofo Edgar Morin busca trazer a reflexão sobre as relações e é sem dúvida alguma um desafio a ser vivenciado por cada pessoa. Segundo o autor, o pensamento complexo “é o

pensamento capaz de reunir (complexas: aquilo que é tecido conjuntamente), de contextualizar, de globalizar, mas ao mesmo tempo, capaz de reconhecer o singular, o individual, o concreto (MORIN e LE MOIGNE, 2000, p.207).

Neste sentido, é impossível pensar em cidades sustentáveis sem pensar nas relações de consumo, sociais, educacionais, econômicas e culturais que trazem com elas um conjunto de comportamentos individuais e coletivos que interferem diretamente no cotidiano das pessoas.

As Cidades e Comunidades Sustentáveis, no IDSC-BR, têm por metas,

Temas intrinsecamente relacionados à urbanização, como mobilidade, gestão de resíduos sólidos e saneamento, [...] bem como o planejamento e aumento de resiliência dos assentamentos humanos, levando em conta as necessidades diferenciadas das áreas rurais, periurbanas e urbanas.

Sendo assim, é impossível pensar cidades e comunidades sustentáveis sem levar em consideração Indústria, Inovação e Infraestrutura. O processo da industrialização, as conseqüentes rapidez do crescimento dos centros urbanos, o consumo exacerbado, a obsolescência de produtos, o descarte inapropriado de objetos, os lixões, considera planejar estrategicamente a infraestrutura das cidades, considerando a inovação tecnológica.

No Brasil, “cidades inteligentes” são cidades comprometidas com o desenvolvimento urbano e a transformação digital sustentáveis, em seus aspectos econômico, ambiental e sociocultural que atuam de forma planejada, inovadora, inclusiva e em rede, promovem o letramento digital, a governança e a gestão colaborativas e utilizam tecnologias para solucionar problemas concretos, criar oportunidades, oferecer serviços com eficiência, reduzir desigualdades, aumentar a resiliência e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, garantindo o uso seguro e responsável de dados e das tecnologias da informação e comunicação. (Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, 2021, pag. 14)

As cidades mais inteligentes e sustentáveis possuem alguns quesitos em comum e correspondem a alguns critérios, “melhoria da renda, melhoria da mobilidade, aumento da qualidade de vida do cidadão, entre outros.”

Cidades como Paris-França, Londres- Inglaterra, Oslo Noruega, Toquio-Japão possuem similaridades que as categorizam como as mais inteligentes do mundo. E tem por finalidade investimentos em energias limpas, mobilidade

inteligente, área verde, infraestrutura para o transporte público, serviços e planejamentos inclusivos.

Oslo, por exemplo, segundo o Programa Cidades Sustentáveis, “possui gestão de resíduos, programas de combate à poluição [...] Tem em suas metas um modelo de mobilidade 100% elétrica e o objetivo de neutralizar suas emissões de carbono até 2050”; ainda também, a “criação de um ambiente que incentive o desenvolvimento de comunidades mais justas e democráticas; envolvimento da comunidade na preservação ambiental e políticas de mudança do clima, e outros.

Tóquio segundo o mesmo site, “está incentivando empresas de energia a reduzirem as emissões de CO₂ e mudar para fontes de energia renováveis, obrigando-os a publicar regularmente a quantidade de dióxido de carbono que estão emitindo.”

Enquanto a cidade de Londres “quer se tornar neutra em carbono até 2050, também tem um sistema de bicicletas compartilhadas.”

No Brasil, Curitiba se destaca como cidade sustentável e é inegável que a qualidade de vida dos seus moradores é muito melhor que em outras cidades brasileiras. Isso é decorrente de muitas variáveis, inclusive pelo processo de povoamento, das condições climáticas, da formação humana, dos investimentos em saúde e educação.

Vale ressaltar que as diferenças regionais, em todos os aspectos existentes no Brasil, são muito grandes e discrepantes. Segundo dados da Revista Veja, enquanto o Sul se caracteriza por ser uma região economicamente forte, o Nordeste se destaca pelos menores índices de renda per capita por habitante. As taxas de desemprego, violência, feminicídio seguem no mesmo caminho.

Assim, é salientado a necessidade de reflexão ampla, investigativa e propositiva de todos os governadores e prefeitos do Brasil sobre os temas propostos, sem que estes fiquem presos em suas ideologias partidária e dualistas que os prendem em bolhas, mas que constituam um pacto federativo para o crescimento e desenvolvimento do habitar do povo brasileiro.

4 MUNICÍPIO RIBEIRA DO POMBAL – BAHIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA CIDADE SUSTENTÁVEL

De acordo com o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades no Brasil, verifica-se que o município de Ribeira do Pombal - Bahia apresenta um nível de desenvolvimento baixo e, portanto, é salutar que o governo municipal e população reflitam sobre os dados obtidos em cada objetivo em busca de soluções viáveis através de políticas públicas direcionadas para este fim.

No objetivo 1 - Erradicação da Pobreza, o referido município foi classificado com o valor 47,72 de 100, pontuação média, ou seja, um pouco longe de atingir o ideal. Sem dúvida este talvez seja o indicador que mais desafie os órgãos públicos municipais e vai requerer colaboração de entidades privadas e políticas que contribuam com o desenvolvimento humano no que se refere a educação, economia, saúde e consciência social.

Em outras palavras, a melhoria das condições de vida atual e das gerações futuras requer a presença do agente público para que a perspectiva de acumular lucros no curto prazo, característica dos empreendimentos privados, esteja comprometida com a melhoria das condições de reprodução da força de trabalho e do meio ambiente de forma permanente. (Celso Franca; Deise Cristiane Nascimento; Solange M^a Dantas Gomes. pag.14).

Neste objetivo, chama-se atenção para dois indicadores que importantes: alto percentual de pessoas vivendo abaixo do nível de pobreza e alto numero de pessoas vivendo com até $\frac{1}{4}$ do valor do salário mínimo. Sem dúvida alguma é necessário que haja mobilização para fomentar o emprego e renda dos munícipes, atraindo novas indústrias, apoiando o comércio local, e o empreendedorismo individual. Entretanto, não basta possibilitar o investimento econômico, é necessário que as políticas públicas fomentem o desenvolvimento sustentável para que não haja impacto ambiental e que esta parte da população tenha acesso à formação profissional necessária para atender as novas demandas de trabalho.

Investir em educação profissionalizante através de parcerias com institutos federais, apoiar cursos de nível superior para a população mais carente através de programa de incentivo aos jovens, apoiar as empresas comprometidas com o meio ambiente, entre outras ações, são fundamentais para o alcance do referido objetivo.

No objetivo 2 – Erradicar a fome, este objetivo pretende acabar com todas as formas de fome e má-nutrição até 2030, de modo a garantir que todas as pessoas - especialmente as crianças - tenham acesso suficiente a alimentos nutritivos durante todos os anos. Para tanto, entre outras coisas, a ONU orienta que os municípios apoiem a agricultura familiar, efetivem políticas públicas que colaborem com a distribuição de terra e promovam práticas agrícolas sustentáveis.

Ribeira do Pombal possui dois indicadores que precisam ser avaliados com mais cuidado, são eles: altos índices de crianças com baixo peso ao nascer e poucos estabelecimentos que praticam a agricultura orgânica.

Ao investigar sobre tais situações, verifica-se que em 2024 foram criadas 7 (sete) escolas novas que ofertam educação em tempo integral, nas quais as crianças e jovens se alimentam quatro vezes ao dia e que participam do programa a horta escolar e incentivam as famílias a desenvolverem a horta familiar. Esta é uma iniciativa válida para o enfrentamento da incerteza alimentar presente em centenas de famílias em situação de vulnerabilidade. Entretanto, muito há de se fazer no município em relação ao incentivo agrícola e na distribuição de propriedades rurais.

Observa-se ainda que para melhorar o indicador de crianças que nascem abaixo do peso, é necessário instituir uma política pública forte que faça a busca das gestantes e dissemine, através de propaganda, a importância do pré-natal, além de criar um programa específico de apoio alimentar para as gestantes, pois muitas não buscam o sistema de saúde com a brevidade necessária ou não dão prosseguimento a rotina de consultas e exames para acompanhar o desenvolvimento do feto.

O objetivo 3 – saúde de qualidade, Ribeira do Pombal apresenta um índice alto e se destaca pela diminuição de mortalidade infantil, mortalidade pelo vírus do HIV, pela prevenção contra hepatite e dengue.

Nos últimos anos Ribeira do Pombal passou a ser um centro regional de referência em saúde e constatou-se que o município possui uma policlínica regional que atende várias especialidades e um hospital regional com capacidade de atender cirurgias de alta complexidade e emergências. Além disso, nesses anos a iniciativa privada investiu em grandes clínicas com médicos especialistas e generalista.

Assim, pode-se averiguar a importância das parcerias público e privado para a saúde dos habitantes do município e da região.

O objetivo 4 – qualidade na educação, está com o percentual qualitativo baixo e os indicadores que merecem mais atenção são: grande número de jovens com mais de 17 (dezessete) anos sem concluir o Ensino Médio; alto número de jovens analfabetos e poucos espaços de cultura. Ao se fazer análise dos dados e pesquisar sobre as possíveis causas, foram encontradas algumas respostas e perspectivas positivas para os próximos anos.

Por falta de perspectiva de emprego e da falta de esperança futura através da educação, muitos jovens abandonam a escola após o término do Ensino Fundamental para buscar emprego fora do município ou aceitar um subemprego para colaborar com as finanças da família. Para tentar melhorar esta realidade, o governo do estado passou a ofertar bolsa presença para os estudantes do Ensino Médio. O governo municipal foi contemplado com a instalação do Instituto Federal da Bahia, o que vai incentivar e colaborar com a educação continuada dos jovens do município.

O governo Federal também lançou o programa de Alfabetização na Idade Certa e o município já está capacitando professores alfabetizadores e ofertando a Educação de Jovens e Adultos para aquelas pessoas que não conseguiram estudar na idade correspondente. Em relação a espaços culturais, foi anunciado a construção de um teatro municipal e a implantação do programa do livro, leitura, literatura e biblioteca. Importante frisar que a construção de espaços e programas são importantes para o desenvolvimento das áreas mencionadas e que para além disso, o incentivo aos grupos culturais locais, festivais e parceria com educação estejam sempre presentes no cotidiano da população.

O objetivo 5 – igualdade de gênero, nesse objetivo Ribeira do Pombal possui um índice muito baixo e seus piores indicadores estão relacionados no alto índice de feminicídio e pouca representatividade feminina na câmara de vereadores.

O feminicídio tem sido muito discutido atualmente e em Ribeira do Pombal esse problema é muito evidente e corriqueiro, entretanto não é evidenciado uma política pública voltada para a conscientização, prevenção e proteção da mulher. É preciso apoiar a vítima, amparar e cuidar de sua segurança antes que o crime ocorra, para isto, é proposto a implantação de delegacia feminina, uma casa de apoio e especialistas na área da saúde emocional para atender exclusivamente mulheres que sofrem de abusos e violência.

A última eleição foi marcada pelo crescimento da bancada feminina na Câmara Legislativa, aumentando de uma cadeira para três. Foi um grande avanço para que este indicador se eleve.

Objetivo 6 – água potável e saneamento, possui a qualidade alta, entretanto vale ressaltar que o indicador de casas com esgotamento sanitário é muito baixo, logo, é urgente que o município implante um programa voltada para este fim.

Objetivo 7 – energias renováveis e acessíveis, apresenta o índice de qualidade alta e nenhum indicador muito baixo.

(...) sabe-se que, qualquer tipo de fonte de energia ainda que seja limpa e renovável, ela pode apresentar impactos ambientais. Entretanto, em comparação com outras fontes, os impactos decorrentes dessa geração de energia são mínimos e não emitem muitos gases poluentes. (Telma Regina dos Reis de Assis; Maria Clementina de Oliveira, 2024, pág. 09).

Sendo assim, apoiar a energia solar e outras alternativas é essencial para a manutenção de qualidade, inclusive com a instalação de energia solar nos prédios públicos.

Objetivo 8 – trabalho digno e crescimento econômico, possui um índice muito baixo. Apesar de Ribeira do Pombal está crescendo, o desenvolvimento econômico do seu povo não condiz com as expectativas.

O produto interno bruto e os subempregos ainda são os grandes desafios do município. Fomentar a criação de novos empregos formais e incentivar empresas privadas a investirem no município através de um programa específico que atraia investimentos são algumas das possíveis alternativas.

Objetivo 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura, este objetivo está com o percentual de desenvolvimento muito baixo, principalmente no indicador investimento público por habitante.

O site cidades sustentáveis diz que:

Garantir uma rede de transporte público e infraestrutura urbana de qualidade são condições necessárias para o desenvolvimento sustentável. Por meio da promoção de eficiência energética e inclusão social, o progresso tecnológico é também uma das chaves para as soluções dos desafios econômicos e ambientais.

Planejar as cidades de modo consciente é crucial, pensar o acesso tecnológico equânime para todos é justo. Ribeira do Pombal não possui transporte

público, nem bicicletas de uso coletivo ou qualquer outra iniciativa de transporte que atenda a população trabalhadora. Refletir sobre este aspecto em um município com a extensão geográfica de Ribeira do Pombal é crucial para a qualidade de vida dos seus habitantes.

Objetivo 10 – Reduzir As Desigualdades, o referido município está com a média muito baixa neste quesito e é onde possui mais indicadores críticos e no qual podemos observar nitidamente as diferenças entre as pessoas de baixa renda e pessoas de média e alta renda.

Os indicadores mais críticos são: O coeficiente de Gini, também conhecido como índice de Gini,

É um indicador que mede a desigualdade de renda em um determinado território. Ele é calculado a partir da curva de Lorenz, que mostra a variação da proporção acumulada da renda em relação à proporção acumulada da população. (IBGE, 2024.)

Diferença de taxa de homicídios entre as classes sociais, feminicídio, distorção idade /ano e gravidez na adolescência refletem o quão a situação econômica interfere na qualidade de vida, na proteção, na continuidade aos estudos e no futuro das pessoas.

Cabe ao poder público ser o agente de fomento de ações em todas as áreas e que atinjam o maior número de cidadãos. Educação de qualidade, acesso à cultura, informação, segurança e saúde de forma equitativa sem dúvida alguma são meios de elevar os índices avaliados.

Objetivo 11 – cidade e comunidades sustentáveis, Ribeira do Pombal está com a média alta, pois possui equipamentos esportivos disponíveis para a população, pouca morte no trânsito e poucas pessoas morando em favelas.

Vale ressaltar que os resíduos sólidos e seu descarte ainda é um grande desafio da gestão municipal e em 2024 o Ministério Público e a prefeitura assinaram um termo de compromisso para que algumas ações fossem realizadas para sanar este grande problema.

Objetivo 12 - Consumo e Produção Responsáveis, com valoração 45.96, correspondente a um baixo nível de sustentabilidade. Esse objetivo preconiza como meta, segundo os índices de Cidades de Desenvolvimento Sustentáveis, a

“promoção da eficiência do uso de recursos energéticos e naturais, da infraestrutura sustentável, do acesso a serviços básicos.”

O município de Ribeira do Pombal possui indicadores negativos e que acende uma luz de emergência para resolver a situação dos lixões e da coleta seletiva de lixo.

Nos últimos tempos, a alta produção de bens, o consumismo exacerbado tem provocado o desperdício, o descarte errôneo de produtos, o acúmulo de lixões e consequentemente a agressividade contra o meio ambiente.

O uso excessivo do plástico, por conta da massificação do consumo e seu descarte inadequado representa um sério problema ao meio ambiente. Atravessando a história do lixo, conclui-se que a reutilização do lixo é importante para a nossa sociedade e é utilizada em vários setores como arte, moda, educação, geração de energia e engenharia. A reutilização é algo muito importante, que está ganhando espaço cada vez mais atualmente em nossa sociedade. É uma ótima alternativa para a valorização do meio ambiente, já que, não o prejudica, mas o enaltece. (Landim et. at, 2016, apud Miranda Gusmao, Auzelene; Oliveira, de Maria Clementina, pag. 09).

Algumas práticas podem repercutir em resultados positivos, ainda que a longo prazo, como por exemplo, evitar canudos de plástico, usar saco de pano, sacolas retornáveis, garrafa reutilizável, entre outros, se mostram ser possíveis soluções para minimizar os impactos ambientais, por isso a importância da conscientização.

No que concerne ao objetivo 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima, o município de Ribeira do Pombal encontra-se numa média alta, segundo o IDSC - BR, com valor 69,73; quanto ao indicador, emissões de CO₂e per capita, há desafios e sobre o Percentual do município desflorestado, há desafios significativos. Por isso, urge algumas atitudes a serem tomadas, porquanto:

ações efetivas de combate aos desmatamentos e incêndios florestais, proteção das áreas de preservação permanente, ações de reflorestamento e recuperação de áreas degradadas, em cumprimento ao Código Florestal (Lei 12.651/2012), à Lei da Mata Atlântica (Lei .11.428/2006) e ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei 9.985/2000);
Ações de fiscalização e implementação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) para todos os imóveis rurais (art.29 da Lei 12.651/2012), visando criar uma base de dados segura em relação a controle, monitoramento, planejamento ambiental e combate ao desmatamento, bem como capaz de concentrar informações referentes às áreas florestais; de preservação permanente; de

reserva legal; remanescentes de vegetação nativa; de uso restrito e consolidadas.

Ações dirigidas à preservação, recomposição e consolidação de áreas verdes e parques urbanos como sumidouros de carbono e mitigação dos gases de efeitos estufa; (Gaio, Alexandre. 2021.pag. 66)

O objetivo 14 – Proteger A Vida marinha, Ribeira do Pombal, não é localizada na costa, portanto não possui dados relativos a este objetivo.

Objetivo 15 – Proteger A Vida terrestre, Ribeira do Pombal possui media muito baixa e os indicadores mais urgentes são: baixa quantidade de área florestada por habitante e poucas áreas de unidade de conservação de proteção integral e uso sustentável.

Ribeira do Pombal fica localizada no semiárido do nordeste baiano e é uma cidade plana e muito quente, sua vegetação é a caatinga e realmente florestar o município é uma necessidade para que o ar, o clima e as condições da terra e animais sejam propícios para a vida.

Objetivo 16 – paz, justiça e instituições eficazes, Ribeira do Pombal, apesar de ser uma cidade com aproximadamente 53 mil habitantes, está com a média muito baixa. Este objetivo se refere a:

Promover instituições fortes, inclusivas e transparentes, a manutenção da paz e o respeito aos direitos humanos baseados no Estado de direito são a base para o desenvolvimento humano sustentável. Estes são alguns dos princípios que sustentam as metas do ODS 16, que também inclui temas sensíveis, como o combate à exploração sexual, ao tráfico de pessoas e à tortura. Outros temas incluídos nas metas do ODS 16 são o enfrentamento à corrupção, ao terrorismo, a práticas criminosas, especialmente aquelas que ferem os direitos humanos. (Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil)

Os indicadores mais vulneráveis na avaliação do município foram: taxa de homicídio juvenil; taxa de homicídio por arma de fogo e taxa de homicídio masculino. Tratar da violência é primordial para a segurança pública e este enfrentamento pode e deve acontecer sob forma de políticas públicas eficazes voltadas para prevenção e conscientização. É imprescindível que o currículo escolar contemple a reflexão sobre este tema; que o Ministério Público se engaje nesta luta e que as polícias preventiva e ostensiva trabalhem de forma cooperativa.

O objetivo 17 – parcerias para implementação dos objetivos, trata do compromisso local e global para a efetivação de mudanças reais para o desenvolvimento de cidades sustentáveis. Nesse sentido, Ribeira do Pombal, precisa melhorar o indicador “investimento público”.

Enfatiza-se que o Plano Diretor do município é um importante documento para o acompanhamento e efetivação de políticas públicas voltadas para a sustentabilidade

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa foi de grande relevância para conhecer e evidenciar em nosso município os problemas existentes a partir dos 17 objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU para as cidades. Através dela compreende-se a complexidade dos problemas que nos rodeiam e da importância da implantação de políticas públicas efetivas que contribuam para a educação, saúde, segurança e infraestrutura de Ribeira do Pombal. Assim, alcançou-se o objetivo de realizar análise das cidades sustentáveis e a partir dos dados obtidos, comparar com o referido município.

Assim, o objetivo de realizar a análise das cidades sustentáveis e a partir dos dados obtidos, comparar com o referido município foi alcançado, e também, pautadas na obrigação moral e ética, levar esta pesquisa para governantes e indicar a necessidade de audiência pública para discutir os problemas a serem enfrentados pela administração e pelos moradores.

A metodologia propiciou o aprofundamento sobre o tema abordado através das obras dos pensadores, possibilitando a reflexão das questões levantadas, a apropriação do conhecimento e assim, sugerir ações para melhorias dos indicadores dos objetivos a serem alcançados para o desenvolvimento de uma cidade sustentável.

REFERÊNCIAS

ALVES Barros Cardoso, Silvia Karina; Macêdo Pederneiras, Maria Marcleide.
Consumo e produção responsáveis na agenda 2030 e o urgente compromisso

em adequá-los às contratações públicas. São Paulo, 2023. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/369963512_Consumo_e_producao_respon_saveis_na_agenda_2030_e_o_urgente_compromisso_em_adequa-los_as_contratacoes_publicas. Acesso em 08 de novembro 2024.

ASSIS Telma Regina dos Reis de; Maria Clementina de Oliveira, pág. 9, contemporânea. **DESCARTE DE PLACAS SOLARES NO CONTEXTO DE SUSTENTABILIDADE.** Contemporânea, 2024. Disponível em:
<https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/download/3325/2536/9865>. Acesso em 09 de novembro 2024.

A Política nacional de mudanças climáticas em ação [livro eletrônico]: **a atuação do ministério público / organização Alexandre Gaio.** -- 1. ed. -- Belo Horizonte: Abrampa, 2021. Disponível em: https://abrampa.org.br/file?url=/wp-content/uploads/2023/09/A-Politica-Nacional-de-Mudancas-Climaticas-em-Acao_-A-atuacao-do-Ministerio-Publico.pdf. Acesso em 11 de novembro 2024.

BRASIL, NAÇÕES UNIDAS. **Objetivo de Desenvolvimento Sustentável**. **.Disponível** :(<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/9>). Acesso em 11 de novembro 2024.

BRASIL. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. **Brasília: Ministério do Desenvolvimento Regional**, 2021. https://www.santanderopenacademy.com/pt_br/blog/o-que-e-a-sustentabilidade.html Acesso 04 de novembro

FRANÇA, Celso; Nascimento, Deise Cristiane; Dantas Gomes, Solange M^a; **DESENVOLVIMENTO (IN) SUSTENTÁVEL**, pág.14). Disponível:
[http://www.minerva.edu.py/archivo/11/7/DESENVOLVIMENTO%20\(IN\)SUSTENT%C3%81VEL%20Celso%20Deise,%20Solange.pdf](http://www.minerva.edu.py/archivo/11/7/DESENVOLVIMENTO%20(IN)SUSTENT%C3%81VEL%20Celso%20Deise,%20Solange.pdf) acesso 04 de novembro de 2024.

MIRANDA Gusmao Auzelene; Oliveira, de Maria Clementina. **O plástico como elemento cenográfico:** uma proposta educativa sustentável. Revista Contemporanea,2024.

MORIN, E. e LE MOIGNE, J-L. **A inteligência da complexidade.** Trad. Nurimar Maia Falci. São Paulo: Peirópolis, 2000b. <https://veja.abril.com.br/coluna/maquiavel/renda-per-capita-dados-escancaram-desigualdade-economica-no-brasil> acesso 07 de novembro

ROMERO, Marta Adriana Bustos. **A arquitetura bioclimática do espaço público.** Brasília, Editora Universidade de Brasília, 2007.